

SECTION OF CHEMICAL SCIENCES

КІНЕТИКА ВИЛУГОВУВАННЯ ЧАСТОК У ФОРМІ ПЛАСТИНИ

Концевой А.Л.

доцент НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Концевой С.А.

доцент НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

LEACHING KINETICS OF PLATE-SHAPED PARTICLES

Kontsevov A.

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Associate Professor

Kontsevoi S.

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Associate Professor

Анотація

Вид рівняння кінетики вилуговування залежить від області перебігу процесу – дифузійна або кінетична, природи твердого матеріалу і розчину, розміру і форми частинок. Авторами розглянуто перебіг вилуговування у кінетичній області для твердого полідисперсного матеріалу у формі квадратної пластини, при цьому нехтують поверхню бокових граней пластини. Прийнято функцію розподілу числа частинок N по їх розміру r у вигляді $N=a \cdot r^b$, де a і b – константи. Цей розподіл використано для математичного обґрунтування значення порядку кінетичного рівняння по твердому матеріалу.

Abstract

The type of the leaching kinetics equation depends on the area of the process - diffusion or kinetic, the nature of the solid material and solution, and the size and shape of the particles. The authors considered the course of leaching in the kinetic region for a solid polydisperse material in the form of a square plate, while neglecting the surface of the side faces of the plate. The distribution function of the number of particles N by their size r is taken in the form $N=a \cdot r^b$, where a and b are constants. This distribution was used for the mathematical justification of the value of the order of the kinetic equation for a solid material.

Ключові слова: вилуговування, функція розподілу, кінетичне рівняння, порядок реакції.

Keywords: leaching, distribution function, kinetic equation, reaction order.

Вступ

Вилуговування – вилучення одного або декількох компонентів з твердих тіл водним розчином, що містить луг, кислоту чи інший реагент. Зазвичай вилуговування супроводжується хімічною реакцією, в результаті якої компонент, що вилучається, переходить з нерозчинної у воді форми у розчинну. По закінченню вилуговування, на відміну від розчинення, завжди залишається тверда фаза, тобто ступінь вилуговування менше 100%. Як правило, на вилуговування надходить подрібнений матеріал різного гранулометричного складу. У процесі вилуговування поверхня такого матеріалу змінюється, що разом зі зменшенням концентрації реагентів і накопиченням продуктів призводить до зменшення швидкості вилуговування.

Якщо реакція вилуговування необоротна і не супроводжується утворенням оболонки твердого продукту, швидкість вилуговування W можна виразити рівнянням:

$$W = -dG/d\tau = K \cdot C^n \cdot S, \quad (1)$$

де G – маса твердої фази; τ – час реакції; K – константа швидкості;

C – концентрація реагенту; n – порядок по реагенту, S – поверхня твердої фази.

Значення поверхні залежить від форми часток (сфера, куб, пластинка, голка) монодисперсного матеріалу. На практиці найчастіше доводиться мати справу з полідисперсними матеріалами з широким набором розмірів частинок, при цьому в процесі розчинення змінюється не тільки поверхня частинок, але і їх кількість, оскільки спочатку розчиняються і зникають дрібні фракції.

Процесу вилуговування приділяється велика і постійна увага у науковій літературі [1–2]. З масиву різноманітної інформації можна умовно виділити роботи, присвячені перебігу вилуговування у дифузійній області [3–6] з наданням відповідних кінетичних рівнянь. Присутні також роботи [7–9], в яких автори відмічають перебіг вилуговування у кінетичній області. Автори [10] провели обробку даних за 18 кінетичними рівняннями, що віддзеркалюють різні механізми по твердому матеріалу, але не враховують вплив концентрації розчинника. Аналіз цих і інших літературних джерел свідчить про відсутність універсального підходу щодо кінетики процесу вилуговування, що перебігає у кінетичній області.

У статтях [11] та [12] розглянуто випадок перебігу вилуговування в кінетичній області для полідисперсного матеріалу сферичної форми та голчастих частинок, відповідно. Отримано рівняння

швидкості процесу з урахуванням залежності поверхні частинок від ступеня вилугування. Встановлено, що порядок твердого матеріалу для полідисперсних сферичних частинок може змінюватися від 2/3 до 1, а для голчастих частинок порядок дорівнює 1.

Ми провели математичне обґрунтування кінетичної моделі вилугування для пластинчастих частинок і отримали наступні дані щодо виду кінетичного рівняння. Роботі надає актуальності використання функції розподілу числа частинок твердого матеріалу у формі пластини по їх розміру для визначення зміни поверхні твердого матеріалу в процесі вилугування.

Викладення основного матеріалу

Аналіз рівняння (1) свідчить про те, що достатньо просто врахувати зміну концентрації C розчинника, а зміну в процесі вилугування поверхні твердого матеріалу запропоновано здійснювати наступним чином.

При вихідній масі твердої фази G_0 на момент досягнення маси G ступінь вилугування α дорівнює:

$$\alpha = (G_0 - G) / G_0 = 1 - G / G_0, \text{ звідки } G = G_0(1 - \alpha) \text{ і} \\ dG = -G_0 d\alpha. \quad (2)$$

При вихідній концентрації рідкого реагенту C_0 поточна концентрація визначається як:

$$C = C_0(\gamma - \alpha) / \gamma, \quad (3)$$

де γ – надлишок (нестача) реагенту проти стехіометрії; при стехіометричному співвідношенні $\gamma = 1$.

Враховуючи вирази (2) і (3) рівняння (1) приймає вид:

$$W = da/dt = K \cdot S \cdot ((C_0(\gamma - \alpha) / \gamma))^n / G_0. \quad (4)$$

Для встановлення функціональної залежності між величиною поверхні S і ступенем вилугування приймаємо пластинчасту (квадратну) форму твердих часток з товщиною h , поверхня яких зменшується за рахунок зменшення їх розміру r і числа часток N . Приймається, що $r \gg h$. У загальному вигляді функцію розподілу можна виразити рівнянням:

$$N = a \cdot r^b, \quad (5)$$

де a і b – константи.

Якщо $b = 0$, то $N = a = \text{const}$, функція представлена точкою і всі частки мають однаковий вихідний розмір r_0 . Якщо $0 < b < 1$, то функція (5) виражається опуклою кривою, при $b > 1$ – увігнутою кривою. Якщо $b = 1$, то число часток лінійно залежить від їх розміру.

Отже, якщо кількість часток з розміром r_0 і менше виражається функцією (5), то кількість часток з розміром від r до $r + dr$ дорівнює:

$$dN = a \cdot b \cdot r^{b-1} \cdot dr. \quad (6)$$

Маса часток з розміром в інтервалі від r до $r + dr$ дорівнює:

$$dG = h \cdot r^2 \cdot \rho \cdot dN = h \cdot r^{(b+1)} \cdot \rho \cdot a \cdot b \cdot dr, \quad (7)$$

де ρ – щільність твердого матеріалу.

Загальна маса часток в лімітах інтегрування по r від 0 до r дорівнює:

$$G = h \cdot \rho \cdot a \cdot b \cdot \int r^{(b+1)} dr = h \cdot \rho \cdot a \cdot b \cdot r^{(b+2)} / (b+2). \quad (8)$$

Вихідна маса часток в лімітах інтегрування по r від 0 до r_0 дорівнює:

$$G_0 = h \cdot \rho \cdot a \cdot b \cdot \int r^{(b+1)} dr = h \cdot \rho \cdot a \cdot b \cdot r_0^{(b+2)} / (b+2). \quad (9)$$

Ці формули діють для всіх значень b окрім $b = 0$, оскільки у цьому випадку функція (5) має розрив і загальна маса часток дорівнює:

$$G = h \cdot \rho \cdot a \cdot r^2.$$

З врахуванням виразів (8) і (9) ступінь вилугування часток у формі пластини можна виразити через їх розміри r_0 і r :

$$\alpha = (G_0 - G) / G_0 = (r_0^{b+2} - r^{b+2}) / r_0^{b+2} = 1 - r^{b+2} / r_0^{b+2}. \quad (10)$$

З рівняння (10) отримуємо залежність розміру часток від ступеня вилугування:

$$r = r_0(1 - \alpha)^{1/(b+2)}. \quad (11)$$

Поверхня часток з розміром в інтервалі від r до $r + dr$ з урахуванням виразу (6) дорівнює (нехтуємо поверхнею бокових граней пластини):

$$dS = 2 \cdot r^2 \cdot dN = 2 \cdot r^{b+1} \cdot a \cdot b \cdot dr.$$

Загальна поверхня всіх часток в лімітах інтегрування по r від 0 до r :

$$S = 2 \cdot a \cdot b \cdot \int r^{b+1} dr = 2 \cdot a \cdot b \cdot r^{b+2} / (b+2). \quad (12)$$

Ця формула, як і формула (9), є вірною для всіх значень b , окрім $b = 0$. За $b = 0$ зовнішня поверхня часток у формі квадратної пластини дорівнює (нехтуємо поверхнею бокових граней пластини):

$$S = 2 \cdot a \cdot r^2.$$

З врахуванням виразу (11) загальна поверхня всіх часток:

$$S = 2 \cdot a \cdot b \cdot r_0^{b+2} (1 - \alpha) / (b+2). \quad (13)$$

Після підстановки початкової маси часток за рівнянням (9) і загальної поверхні всіх часток за рівнянням (13) у рівняння (4) отримуємо рівняння швидкості вилугування:

$$W = da/dt = K^* ((C_0(\gamma - \alpha) / \gamma))^n (1 - \alpha), \quad (14)$$

де $K^* = 2 \cdot K / (h \cdot \rho)$.

При стехіометричному співвідношенні рідини і твердого $\gamma=1$ рівняння (14) спрощується:

$$W = da/d\tau = K^* ((C_0(1-a))^n (1-a)). \quad (15)$$

Висновки

Запропоновано враховувати функцію розподілу часток твердого матеріалу по їх розмірам і математично обґрунтовано рівняння швидкості процесу у кінетичній області перебігу вилуговування. Доведено перший порядок по твердому матеріалу за заданою функцією розподілу числа частинок від розміру пластини. Запропонований метод обробки експериментальних даних з використанням математичної моделі може бути використаний для будь-якого процесу вилуговування.

Список літератури

1. Investigation of Leaching Kinetics of Copper from Malachite Ore in Ammonium Nitrate Solutions / A. Ekmekyapar, et al. // Metallurgical and materials transactions. – 2012. – 43В. – pp. 764 – 772. <https://zero.scihub.se/1267/57f68e48242c55c1f60432aaadc8623a/ekmekyapar2012.pdf>
2. Leaching of malachite ore in ammonium sulfate solutions and production of copper oxide / A. Ekmekyapar, et al. // Braz. J. Chem. Eng. – 2015. – 32(1) . – pp. 155 – 165. <https://www.scielo.br/j/bjce/a/fmGwVnZb8b3fXq6hKКсq8kВ/?format=pdf&lang=en>
3. Назаров Х.М., Мирсаидов И.У., Рахматов Н.Н. Кинетика процесса выщелачивания супесчаных урансодержащих почв. Агентство по ядерной и радиационной безопасности АН Республики Таджикистан. 2015 г. https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/49/039/49039294.pdf
4. Mudila Dhanunjaya Rao, Kamalesh K. Singh, Carole A. Morrison, Jason B. Love. Optimization of process parameters for the selective leaching of copper, nickel and isolation of gold from obsolete mobile phone PCBs Cleaner Engineering and Technology 2021-10 | Journal article <https://www.com/science/article/pii/S2666790821001403>
5. Марініч О. В., Карпенко Р. О., Колябіна І. Л., Кузенко С. В. Вилуговування важких металів із

відходів хвостосховищ урано переробної промисловості. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, 2014, (1), 60–65. <https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2014.51592>

6. Mehmet Kayra Tanaydin, Nizamettin Demirkıran. Investigation of selective leaching and kinetics of copper from malachite ore in aqueous perchloric acid solutions. Separation Science and Technology. September 2019, 54(5):1-13. DOI:10.1080/01496395.2018.1512619

7. Dubenko A.V., Nikolenko M.V., Aksenenko E.V., Kostyniuk A., Likoza B. Mechanism, Thermodynamics and Kinetics of Rutile Leaching Process by Sulfuric Acid Reactions. Processes, vol. 8, no. 6, 2020, 640. <https://www.mdpi.com/2227-9717/8/6/640>

8. Определение кинетических параметров азотнокислотного выщелачивания из низкосортных фосфоритов Украины / И.С. Белогур, А.С. Савенков, С.С. Баркатова, Л.Н. Ратушная // Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях: тези доповідей Першої науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12-16 травня 2008 року, м. Черкаси. – Черкаси : ЧДТУ, 2008. – С. 74-76. <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19502>

9. J. Rygaert, J. Saelemaekers, A. van Tiggelen. Lixiviation Oxydante du Sulfure de Cuivre. Bulletin des Societes Chimiques Belges. September 2010. 68(1-3) https://www.researchgate.net/publication/264732954_Lixiviation_Oxydante_du_Sulfure_de_Cuivre

10. Півоваров О.А. Математичне моделювання кінетики вилуговування золота з рудних концентратів розчинами, виготовленими на основі плазмохімічно обробленої води. / О.А. Півоваров, М.І. Воробйова, І.А. Василенко. Праці Одеського політехнічного університету, 2013. Вип. 3(42), с. 257-262. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Popu_2013_3_52

11. Kontsevov, A. Development of a kinetic model of magnetite leaching. Technology Audit and Production Reserves, (2023), 1/3 (69)), 6–9. doi: <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2023.273349>

12. Kontsevov A., Kontsevoi S. Kinetic model of leaching needle-form particles. Znanstvena misel journal №84/2023. p. 33-35. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10224297>